

Kvadrat funksiyalarni o‘qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning samaradorligi

Saparova Aynura Arslanbay qızı,

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Matematika o‘qitish metodikasi yonalishi magistratura b‘olimi I bosqish magistranti va Chimboy tumani 2-sonli umumtalim maktabi Oliy toifali matematika fani o‘qituvchisi

Erjanova Farida Baxitjan qizi

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti Matematika o‘qitish metodikasi yo‘nalishi magistratura b‘olimi I bosqish magistranti va Xo‘jali tumani 1-sonli Politexnikum matematika fani o‘qituvchisi

Modern Pedagogical Technologies in Teaching Quadratic Functions and Their Effectiveness

Saparova Aynura Arslanbay qizi

is a first-year master’s degree student in the field of Mathematics Teaching Methodology at Ajiniyoz Nukus State Pedagogical Institute. She is also a highly qualified mathematics teacher (highest category) at Secondary School No. 2 in the Chimboy district.

Erjanova Farida Baxitjan qizi

is a first-year master’s degree student in the field of Mathematics Teaching Methodology at Ajiniyoz Nukus State Pedagogical Institute. She is also a mathematics teacher at Polytechnic College No. 1 in the Xo‘jali district.

Annotatsiya: Ushbu maqolada kvadrat funksiyalar mavzusini o‘qitishda zamonaviy SAT tizimidagi masalalar bilan intergartsiya qilish. Shuningdek, amaliy misollar asosida oson yechimlar topish afzalliklari ochib berilib, ularning ta‘lim jarayonidagi ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit soʻzlar: kvadrat funksiya, SAT, taʼlim samaradorligi, muammoli taʼlim, AKT.

Annotation: This article examines the integration of modern SAT-type problems into the teaching of quadratic functions. It also highlights the advantages of finding simple solutions based on practical examples and substantiates their significance in the educational process.

Keywords: quadratic function, SAT, educational effectiveness, problem-based learning, ICT.

Kirish. Hozirgi globallashuv sharoitida taʼlim tizimi oldiga qoʻyilayotgan talablar oʻzgarmoqda. Oʻquvchilarda nafaqat nazariy bilim, balki ularni amaliy vaziyatlarda qoʻllay olish koʻnikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan xalqaro baholash tizimlari, jumladan SAT modeli asosida taʼlim jarayonini tashkil etish dolzarb masalalardan biridir. Kvadrat funksiya mavzusi maktab matematika kursining asosiy boʻlimlaridan biri boʻlib, oʻquvchilarda algebraik tafakkur, grafik tahlil va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda muhim rol oʻynaydi. Tadqiqot maqsadi va vazifalari
Maqsad: Kvadrat funksiyalarni oʻqitishda zamonaviy xususan SAT tipidagi masalalardan foydalanish samaradorligini aniqlash.

Vazifalar:

1. kvadrat funksiyalarni oʻqitishning nazariy asoslarini tahlil qilish;
2. SAT tipidagi masalalarni metodik jihatdan moslashtirish;

Nazariy asoslar

Zamonaviy taʼlim jarayonida konstruktivistik yondashuv muhim oʻrin tutadi. Muammoli taʼlim texnologiyasi esa oʻquvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. AKT vositalari (masalan, Desmos platformasi) orqali esa matematik tushunchalarni vizual tarzda oʻrganish imkoniyati yaratiladi.

Amaliy misollar va tahlil

1. $h(t) = -4.9t^2 + 10t$

The function h models the height $h(t)$, in meters, of a football t seconds after it is kicked. What is the interpretation of $h(2) = 0.40$ in this context

- A) The football has a maximum height of 0.40 meter
- B) The football has a maximum height of 2 meters
- C) The football has a height of 0.40 meter 2 seconds after it is kicked
- D) The football has a height of 2 meters 0.40 second after it is kicked

1. $h(t)$ funksiyasi futbol to'pining tepilgandan keyin t - soniya o'tgach, uning balandligini (metrda) ifodalaydi. $h(2)=0.40$ ifoda ushbu vaziyatda nimani anglatadi?

- A) Futbol to'pining maximum balandligi 0.40 metr
- B) Futbol to'pining maximum balandligi 2 metr
- C) Futbol to'pi tepilganidan keyin 2 soniyada uning balandligi 0.40 metrga teng
- D) Futbol to'pi tepilganidan keyin 0.40 soniyada uning balandligi 2 metrga teng

Berilgan funksiya:

$$h(t) = -4.9t^2 + 10t$$

Bu yerda $h(t)$ — to'pning balandligi (metrda), t — vaqt (sekundda).

Savol: $h(2) = 0.40$ nimani anglatadi?

Futbol to'pi tepilgandan keyin 2 soniyada uning balandligi 0.40 metrga teng.

Metodik izoh:

Bu turdagi masalalar o'quvchilarning funksiyani real hayot bilan bog'lash ko'nikmasini rivojlantiradi. O'zgaruvchilar ma'nosini tushunish orqali ular tez va to'g'ri xulosa chiqaradi.

2. The function g is a quadratic function. In the xy -plane, the graph of $y = g(x)$ has a vertex at $(-1, -4)$ and passes through the points $(-2, -43)$ and $(1, -160)$. What is the values of $g(0) - g(2)$?

2. $g(x)$ -funksiyasi kvadrat (ya'ni ikkinchi darajali) funksiya.

Koordinata tekisligida (xy -tekislikda) $y=g(x)$ grafigining uch nuqtasi quyidagicha berilgan:

Uning cho'qqisi (vertex) $(-1, -4)$ nuqtada joylashgan.

Grafik yana $(-2, -43)$ va $(1, -160)$ nuqtalardan o'tadi.

Savol: $g(0)-g(2)$ qiymatini toping. Bu misolni SAT tizimida yeshadigan bo‘lsak DESMOS (<https://www.desmos.com/calculator?lang=ru>) ilovasidan foydalanib oson yeshim bersangiz bo‘ladi.

$$g(x) = -39x^2 - 78x - 43$$

$$g(0) = -43$$

$$g(2) = -39 \cdot 4 - 78 \cdot 2 - 43 = -355$$

$$g(0) - g(2) = -43 - (-355) = 312$$

Metodik izoh:

Bunday masalalarda grafik tahlil va raqamli vositalardan (masalan, Desmos) foydalanish o‘quvchilarning qiziqishini oshiradi va tushunishni osonlashtiradi.

4. An auditorium has seats for 3,200 people. Tickets to attend a show at the auditorium currently cost \$8.00. For each \$1.00 increase to the ticket price, 100 fewer tickets will be sold. This situation can be modeled by the equation $-100x^2 + 2,400x = 25600$ where x represents the increase in ticket price, in dollar, and y represents the revenue, in dollars, from ticket sales. If the equation is graphed in the xy -plane, at what value of x is the maximum of the graph?

4. Auditoriyada 3 200 ta o‘rindiqlik bor.

Hozirda tomoshaga chipta narxi \$8.00.

Har safar chipta narxi \$1.00 ga oshirilsa, sotiladigan chiptalar soni 100 taga kamayadi. Bu holat quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$y = -100x^2 + 2400x + 25600$$

Bu yerda: x — chipta narxining oshirilishi (dollarda),

y — chipta sotishdan tushgan daromad (dollarda).

Agar bu tenglama koordinata tekisligida chizilsa, grafikning maksimum qiymati

qaysi x da bo'ladi?

Bu kvadrat funksiya ($a < 0$), demak maksimum mavjud.

$$a = -100 \quad b = 2400$$

Maksimum qiymat cho'qqi (vertex) da bo'ladi.

$$\text{Kvadrat funksiya uchun: } x = \frac{-b}{2a}$$

Bundan kelib chiqadi x - ning qiymati $x = 12$.

Metodik izoh: Bu masala o'quvchilarga kvadrat funksiyaning cho'qqi(uchi) nuqtasini topish orqali real iqtisodiy vaziyatlarni tahlil qilishni o'rgatadi.

5. Find the minimum value of the function: a) $f(x) = x^2 - 6x + 5$

$$\text{Kvadrat funksiya quyidagicha berilgan: } f(x) = x^2 - 6x + 5$$

Savol: Funksiyaning minimum qiymatini toping.

Yechim: Cho'qqi(uchi) formulasi:

$$x = -b / (2a) = 6 / 2 = 3$$

$$f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$$

Javob: minimum qiymat -4

b) bu misolni ikkinchi usul bilan yechamiz

$$f(x) = x^2 - 6x + 5 = x^2 - 6x + 9 - 4 = (x - 3)^2 - 4$$

bu yerda funksiya uchi $f(x) = -4$

6. A body is thrown upward, and its height is given by the function: $h(t) = -5t^2 + 20t$

When does the object reach its maximum height?

6. Bir jism yuqoriga otildi va uning balandligi quyidagicha berilgan:

$$h(t) = -5t^2 + 20t$$

Savol: Jism maksimal balandlikka qachon erishadi?

$$\text{a) Yechim: } x = -b / (2a) = 20 / 10 = 2$$

Javob: 2 soniyada

$$\text{b) } h(t) = -5t(t-4) \quad t=0 \quad t=4 \quad x = (t_1 + t_2) : 2 = 2$$

bu ham funkciya uchini ildizlar orqali topish usuli.

Mustaqil yechish uchun masalalar.

1. Funkciya Minimum qiymatini toping $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$

2. Funkciya Maksimum qiymatini toping $y = -3x^2 + 12x - 9$

3. As the price of a product increases, the number of units sold decreases. The revenue is modeled by the function:

$$y = -50x^2 + 500x + 2000$$

Find the maximum revenue.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalariga ko'ra, kvadrat funksiyalarni o'qitishda SAT tipidagi masalalarni qo'llash o'quvchilarda tahliliy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Desmos orqali vizual o'qitish metodikasi taklif qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh. Sharipov, B. Xodjayev

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar

(2020)

2. "Constructivist Approach in

Teaching Mathematics" (2021)

3. Sh. Sharipov, B. Xodjayev

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar

(2020).

4. College Board (SAT rasmiy sayti)

SAT Suite of Assessments

<https://satsuite.collegeboard.org>